

राष्ट्रीय आंदोलन में जतरा भगत संत की भूमिका

डॉ. स्मिता तिग्गा

सहायक प्रोफेसर संत जेवियर, महाविद्यालय, महुआडांड, लातेहार
सहयुवा इतिहासकार, इतिहास संकलन समिति, झारखण्ड

Corresponding Author- डॉ. स्मिता तिग्गा

Email: smitatigga27@gmail.com

सारांश:

झारखंड का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है जितना कड़ा और प्रभावकारी प्रतिरोध झारखंड के निवासियों ने अंग्रेजों के शासन और नीतियों के विरुद्ध किया वैसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। यदि हम बात करें राष्ट्रीय आंदोलन की तो योगदान करने वाला हर व्यक्ति किसी संत से कम नहीं थे। साधु संतों ने पहले भारतीय जनमानस, भारतीय अस्मिता को जगाया जिसके फलस्वरूप देश को राजनीतिक आजादी मिली। 1902-1908 ई. छोटानागपुर में हुए सर्वे व सेटलमेंट कार्य से भी यह साबित हुआ था कि पश्चिमी छोटानागपुर में उराँव अपनी भूहारी जमीन उनके हाथ से निकल जाने के कारण बहुत पीड़ित थे।¹ उराँवों से भी अवैध वसूलियों की जा रही थी। इनसे भी वैसे ही बेगारी करवायी जाती थी। ऐसे समय में उराँवों के बीच जतरा उराँव का उदय हुआ।

जतरा भगत या जतरा उराँव झारखंड के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी के नीतियों का पालन कर झारखंड में अहिंसक रूप से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। सुविख्यात टाना भगत आन्दोलन के जनक जतरा उराँव का जन्म 1888 ई. में गुमला जिले के विशुनपुर प्रखण्ड के गाँव चिंगरी नवाटोली में हुआ था।

इनके पिता का नाम कोहरा उराँव और माता का नाम लिवरी उराँव था। इनका बचपन तो साधारण ढंग से बीता लेकिन छोटी उम्र में ही अलग स्वभाव स्पष्ट होने लगा था। जतरा जब किशोरावस्था में पहुंचे तो वह ओझा मति झाड़फूक (तंत्र-मंत्र) की विद्या सीखने के लिए, नजदीक के हेसराग ग्राम के तुरिया भगत के यहाँ जाने लगे। यह विद्या सीखने के लिए वे चिंगरी से हेसराग ग्राम आया-जाया करते थे। इसी क्रम में एक दिन वह एक वृक्ष पर चिड़ियाँ का अण्डा उतारने के लिए चढ़े तो वह अण्डा नीचे गिरकर फूट गया। उसमें से जो तरल पदार्थ गिरा, उसको देखकर जतरा उराँव को लगा कि यह तो जीव हत्या है। उसी दिन से उन्होंने जीवहत्या न करने का

संकल्प किया। इस प्रकार सन् 1914 ई. के अप्रैल माह में एक दिन जब जतरा ओझा मति झाड़फूक सीखने जा रहे थे तो हेसराग ग्राम के निकट गुरदाकोना पोखरा में स्नान करने के क्रम में उन्हें आत्मज्ञान हुआ और वह पानी से जब बाहर निकले तब उनका चेहरा चमक रहा था।² यह भी कहा जाता है कि वह अपने गुरु से ओझा विद्या सीखकर लौट रहा था तब उसे उराँवों के सबसे बड़े देवता धर्मेश सिंगबांगा ने दर्शन दिया। उसने उसे ओझा विद्या सीखने की मनाही की उसने उसे भूत-प्रेतों में यकीन न करने, केवल एक ईश्वर में यकीन करने को कहा। जतरा उराँव को यह अहसास हुआ कि वह और उसका समाज कई अंधविश्वासों व बुराईयों में फंस गया है। उनको अब धर्मेश ही बाहर निकाल सकता है।

'टाना, बाबा, टाना, भूतनि के टाना,

टाना, बाबा, टाना, टान, टुन टाना'³

अर्थात् हे परमपिता! खींचो बाबा खींचो भूतों से दूर हमें खींचो हे परमपिता!

खींचो बाबा खींचो, चारो तरफ भूत छिपे हैं, खींचो।

उसने धर्मेश का आदेश चारों तरफ फैला दिया कि वे भूत-प्रेत व बलि देने की प्रथा पर यकीन न करें। उसने लोगों को मांस-मदिरा से दूर रहने का उपदेश दिया। अहिंसा का पाठ भी पढ़ाया। उसने यह भी कहा कि खेतों में हल न चलाया जाए, इससे जानवरों को कष्ट होता है⁴ इन्होंने समझा कि यदि तंत्र-मंत्र से बड़ी-बड़ी बिमारियाँ ठीक हो सकती हैं, लोगों का आत्मविश्वास लौट सकता है तो क्यों न इसके माध्यम से समाज में व्याप्त अत्याचार रूपी बीमारी को भी ठीक किया जाय। अंग्रेजी राज के अत्याचार, जमींदारों द्वारा बेगारी, समाज में फैले अंधविश्वास एवं नाना प्रकार की कुरीतियों से पीड़ित आदिवासी समुदाय को सन्मार्ग दिखाने का संकल्प लेकर युवा जतरा उराँव अब जतरा भगत बन गया। इस तरह टाना भगत-आन्दोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 ई. में

हुई। वस्तुतः टाना भगत उराँवों की ही एक शाखा है जिसने कुडखों के मूल धर्म कुडूख धर्म को अपना लिया है। टाना शब्द का अर्थ है- टानना या खींचना। टाना भगत अपनी गिरी हुई स्थिति से निकलना चाहते थे और इसमें परिवर्तन लाना चाहते थे। उन्होंने समझा कि अपनी स्थिति सुधारने का एकमात्र तरीका था ईश्वर की आज्ञाओं को मानना और उससे तादात्म्य स्थापित करना। ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करने का सही मार्ग था कि सभी अपवित्र वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाए जिन्हें वे अशुद्ध समझते थे इस कारण वे जादू-टोना का भी विरोध किया। गाँव से भूत भगाने के क्रम में, रात के अंधेरे में अकस्मात् जो एक हल्ला शुरू होता था, जमींदार एवं अन्य धनी-मनी लोग भयाक्रान्त हो जाते थे। उन्हें लगता था कि उग्र आदिवासियों की यह भीड़ उनकी ओर चली आ

रही हैं, उन्हें समझ में यह नहीं आया था कि यह गाँव से भूत भगाने का कार्यक्रम था। गाँव के एक छोर से दूसरे छोर तक धनुषाकार रूप में एक मानव श्रृंखला सामने के कल्पित भूत को हाँकते हुए दूर तक खदेड़ देते थे। टाना भगतों के हंगामा और शोर से जमींदार की कोठी थर्रा जाती थी। जतरा ने लोगों से कहा कि ईश्वर नहीं चाहता कि लोग जमींदारों, अन्य धर्मावलंबियों तथा गैर-आदिवासियों के यहाँ कुलियों एवं मजदूरी का काम करे। उसने कहाँ कि ईश्वर ने उसे जनजातियों का नेतृत्व सौंपा है और उन्हें समझाने को कहा है कि पूजा करें क्योंकि इसी से उनकी इच्छाएँ पूर्ण होगी। इस तरह उसने उन विचारों को व्यक्त किया जो आदिवासियों के मानस को काफी समय से उद्देलित कर रहे थे।

टाना भगत आंदोलन जंगल में आग की भाँति पूरे उराँव क्षेत्र में धीरे-धीरे फैल गया। आदिवासियों ने जमींदारों तथा अन्य गैर-आदिवासियों का काम करने से इंकार कर दिया। जतरा भगत द्वारा अपने अनुयायियों को श्रमिकों के रूप में काम करने से मना करने के कारण गुमला सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में अपने सात अनुयायियों के साथ उपस्थित होना पड़ा।⁵ 1916 ई. में जतरा भगत को एक वर्ष की सजा हुई और बाद में उसे इस शर्त पर छोड़ा गया कि वह अपने नये सिद्धांतों का प्रचार नहीं करेंगे और शांति बनाये रखेंगे किन्तु जेल में मिली घोर प्रताड़ना के फलस्वरूप जेल से बाहर आने के दो माह के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गयी। इस तरह जतरा भगत नेपथ्य में चला गया किन्तु उसका आन्दोलन फलता-फूलता रहा।

जतरा किसी जनजातीय विद्रोह या देश के स्वतंत्रता संग्राम से सम्बन्धित नहीं था अपितु उसकी लड़ाई उन सामाजिक कुरीतियों, भूत-प्रेत के अन्ध-विश्वासों एवं उन अत्याचारों के विरुद्ध थी जो जनजातियों का शताब्दियों से शोषण कर रहा था। बीस वर्षीय जतरा के युवा मन में उठते ये विवाद जन समर्थन के कारण एक आन्दोलन का रूप ग्रहण कर चुके थे। सामाजिक, धार्मिक तथा शोषण के विरुद्ध आर्थिक सुधार का यह तृपक्षीय आन्दोलन जितना हो उराँव जनजाति में लोकप्रिय हो रहा था उतना ही जमींदारों, ठीकेदारों एवं अंग्रेजी सरकार के लिए चिन्ता का विषय होता जा रहा था।⁶

महात्मा गाँधी, जिन्हें लोग प्यार से बापू (राष्ट्रपिता) कहते हैं, भारतीय राजनैतिक मंच पर 1919 ई. से 1948 ई. तक इस प्रकार छाए रहे हैं कि इस युग को भारतीय इतिहास का गाँधी युग कहा जाता है। शांति और अहिंसा के दूत गाँधी का संदेश समस्त विश्व के लिए है और उससे मानव जाति प्रभावित हुई है।⁷ दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद महात्मा गाँधी जी वर्ष भर देश का दौरा किया। सबसे पहले बिहार के चम्पारण जिले के किसानों ने आकर गाँधीजी से शिकायत की कि वहाँ के अंग्रेज जमींदार उनपर बड़ा अत्याचार करते हैं। गाँधी जी स्वयं चम्पारण जाकर जाँच की और किसानों की शिकायतें सरकार के सामने रखीं। महात्मा गाँधी जब 4 जून, 1917

ई. को चम्पारण के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने गये थे तब राँची में गवर्नर ए.।. वॉलम पर टाना भगत से मिले तभी राँची के लोगों से महात्मा गाँधी को विभिन्न आदिवासी समुदायों के आंदोलन की जानकारी मिली जैसे बिरसा मुण्डा के उलगुलान, 1912 ई. में गठित छोटानागपुर उन्नति समाज के सुधारवाद मांगी, टाना भगतों के अनोखे आंदोलन और अहिंसक सत्याग्रह।

महात्मा गाँधी 1918 ई. में जब राँची में आए उस समय के उत्साही कार्यकर्ताओं ने टाना भगतों को गाँधी जी से मिलवाया तो गाँधी जी को हर्ष मिश्रित आश्चर्य हुआ कि जिस प्रकार के अहिंसामय-असहयोगात्मक आन्दोलन की रूपरेखा उनके दिमाग में है, उसे इन जनजातीय टानाओं ने स्वरूप पहले से ही दे रखा है। तभी से स्वतंत्रता आन्दोलन और टाना भगत आन्दोलन अपने चारित्रिक विशेषताओं के बीच आश्चर्यजनक समानता के कारण दोनों ही एक भाव से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में भिड़ गए।⁸

हालाँकि, स्थानीय प्रशासन के लिए स्थिति तब तक गंभीर नहीं हुई जब तक गैर-आदिवासी, जैसे बनिया, मारवाड़ी, गोआला, कहार आदि, खुद को आंदोलन से चिंतित रखते थे। लेकिन आंदोलन में टाना भगतों और अन्य आदिवासियों की भागीदारी ने जनवरी 1921 ई. से स्थिति बदल दी। राम टहल ब्रह्मचारी और अन्य स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने रांची और लोहरदगा क्षेत्र में सार्वजनिक बैठकों को संबोधित किया। टाना भगतों को अब यह विश्वास हो गया कि उनकी परेशानियों के लिए मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार है। 31 जनवरी 1921 ई. को गुलाब तिवारी ने उराँव की सभा को संबोधित किया और उन्हें असहयोग आन्दोलन की मुख्य विशेषताएँ बतायीं। उनके ब्रिटिश विरोधी रुख ने उन्हें उत्तेजित कर दिया और उन्होंने शराब छोड़ने का फैसला किया, जो उनकी कमजोरी थी।⁹ 1 फरवरी 1921 ई. को, मुहम्मद उस्मान ने आदिवासियों और गैर-आदिवासियों दोनों की एक आम बैठक में बात की।¹⁰ यह अफवाह थी कि टाना भगतों ने गाँधी और आजाद से उनसे मिलने का अनुरोध किया था। स्थानीय प्रशासन इस पर चिंतित हो गया, उसने प्रांतीय सरकार से अनुरोध किया कि उन्हें 1911 ई. के अधिनियम (देशद्रोही बैठक अधिनियम) के प्रावधानों को रांची जिले में विस्तारित करने की अनुमति दी जाए, ताकि जब भी आवश्यक हो, आदिवासियों के खिलाफ अधिनियम की धारा 5 का उपयोग करना उनके लिए संभव हो सके। उन्हें डर था कि आदिवासियों के किसी भी आंदोलन पर यदि तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो यह अनिवार्य रूप से गंभीर घटनाओं को जन्म देगा।¹¹ एस.सी. राँय, बार-एट-लॉ, एन.बी. जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति। एकत, चौकीदारी मजिस्ट्रेट और धन मसीह पन्ना, एक उप कलेक्टर और अन्य को आदिवासियों को आंदोलन में शामिल न होने के लिए मनाने के लिए पहले ही सेवा में लगा दिया गया था, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।¹²

1 से 12 फरवरी 1921 ई. तक रांची जिले के विभिन्न स्थानों पर पंद्रह आदिवासी बैठकें आयोजित की गईं। राम टहल ब्रह्मचारी ने 1 फरवरी को रांची में आदिवासियों से कहा कि वे छोटानागपुर के असली शासक हैं और वे फिर से शासक बनेंगे। लोहरदगा में किसी दिन सेन्हा गांव में आदिवासियों की बैठक में किसुन साहू ने ये बातें कहीं। 2 फरवरी को रांची सदर थाने के एक गांव जामचुआ-मधुकम में 12 या 13 गांवों के लगभग चार हजार आदिवासियों ने स्थानीय कांग्रेसियों को सुना। ओरमांडी में करीब बीस गांवों के आदिवासी जुटे 16 फरवरी को और उनकी बैठक को गुलाब तिवारी ने संबोधित किया। इस बैठक के बाद गुलाब तिवारी और उस्मान को किसी भी सार्वजनिक बैठक में बोलने से रोक दिया गया। टाना भगत आंदोलन के केंद्र कुरु में, 12 फरवरी को एक बड़ी बैठक आयोजित की गई जिसमें आठ हजार आदिवासियों ने भाग लिया, जिनमें ज्यादातर उराँव थे और उसी दिन सूसोपा में एक और बैठक आयोजित की गई, जिसमें लगभग दो सौ टाना भगत शामिल हुए। दोनों बैठकों को राम टहल ब्रह्मचारी ने संबोधित किया था, जिन्हें कुरु और सूसोपा दोनों स्थानों पर उनके भड़काऊ भाषणों के लिए धारा 144 के तहत नोटिस दिया गया था। फरवरी 1921 ई. की पहली छः माह के दौरान, इटकी, घाघरा, कोकर, तमाड़, बुंडू, डोरंडा और कदकुम में बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासियों ने भाग लिया।¹³ 19 फरवरी 1921 ई. को लोहरदगा में एक सभा हुई। इस समय तक तीन असहयोग नेता, इमाम अली, रामरक्षा शर्मा और स्वामी विश्वानंद आंदोलन का मार्गदर्शन करने के लिए रांची आ चुके थे।¹⁴

इस बीच, जिले के आदिवासी क्षेत्रों में एक क्रूर अफवाह फैल गई कि बकरी, सूअर, मुर्गियाँ, भेड़ और अन्य पशुधन जिनका निपटारा 24 फरवरी 1921 ई. से पहले नहीं किया गया, वे पत्थर में बदल जायेंगे। अन्यथा इन जानवरों के मालिक मर जायेंगे। परिणामस्वरूप, सैकड़ों की संख्या में मुर्गियाँ और बकरियाँ टोपियों (गाँव के बाजारों) में बहुत कम कीमत पर बेची गईं। कई आदिवासियों ने या तो उन्हें जंगलों में खुला छोड़ दिया या उनकी बलि दे दी।¹⁵

असहयोग आंदोलन ने इतनी निर्भीकता पैदा कर दी कि जब मार्च 1921 ई. की शुरुआत में दो वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों ने मांडर क्षेत्र के एक गाँव का दौरा किया, तो टाना भगतों ने उनसे कहा कि वे अपनी जमीन का कोई लगान और चौकीदारी कर नहीं देंगे। उन्होंने जमींदारों के उत्पीड़न की भी शिकायत की। भगतों ने खुलासा किया कि कांग्रेसियों ने उनसे एक मुट्टी चावल (मुठिया) इकट्ठा किया था और उन्हें गांधीजी का आशीर्वाद दिया था।¹⁶ उत्पाद शुल्क दुकानों की बंदोबस्ती के विरोध में 16 मार्च 1921 ई. 26 को रांची में लगभग पूर्ण हड़ताल हुई।¹⁷

21 मार्च 1921 ई. को राजेंद्र प्रसाद ने रांची का दौरा किया और एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित

किया। स्वामी विश्वानंद ने भी संबोधित किया। उनके भाषणों का क्षेत्र के आदिवासियों पर बहुत प्रभाव पड़ा, जो जल्द ही कुछ क्षेत्रों में हाथों में लाठियाँ लेकर सड़कों पर निकलने लगे और सुदियों को शराब बेचने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।¹⁸ इसके तुरंत बाद राजेंद्र प्रसाद रांची की यात्रा के दौरान खूटी उपमंडल में आंदोलन को संगठित करने का प्रयास किया गया। राजेंद्र प्रसाद ने जून 1921 ई. में तिलक स्वराज कोष के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से रांची का दौरा किया।¹⁹ इस सिलसिले में उन्होंने बुंडू का भी दौरा किया। उनकी प्रेरणा से रांची जिले के कुछ गांवों में पंचायतें स्थापित की गईं और एक राष्ट्रीय विद्यालय रांची और दूसरा लोहरदगा में स्थापित किया गया।

टाना भगत स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क में थे और रांची जिले में बड़ी संख्या में असहयोग बैठकों में भाग ले रहे थे। ऐसा लगा मानो असहयोग आंदोलन ने टाना भगत आंदोलन को एक नया जीवन दे दिया हो। रोमन कैथोलिक मिशनरियों ने सिमडेगा क्षेत्र में असहयोग गतिविधियों का प्रतिकार करने के लिए कुछ ईसाई आदिवासियों को भर्ती किया, लेकिन टाना भगत सरकारी आदेशों की अवहेलना करते रहे। बढ़ते असंतोष को रोकने के लिए, स्थानीय प्रशासन ने इस क्षेत्र में देशद्रोही बैठक अधिनियम लागू किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने टाना भगतों को कट्टरपंथी-तर्क या तर्क के लिए तैयार नहीं के रूप में वर्णित किया था।²⁰

ऐसी अफवाहें थीं कि कुछ टाना भगतों ने कुछ साल पहले कुछ निश्चित तारीखों से अपने गांवों के विशेष अधिकार इस आश्वासन के साथ हासिल कर लिए थे कि गांधी राज की स्थापना होने पर इन बिक्री को मान्यता दी जाएगी। एक अन्य अफवाह ने संकेत दिया कि गांधी इस आदिवासी क्षेत्र में इन मामलों को निपटाने के लिए कुछ वर्षों के भीतर आएंगे। ये अफवाहें आदिवासियों की अच्छे दिनों की उम्मीद से उत्पन्न हुईं जब कांग्रेस ने स्वराज हासिल किया। उनके लिए गांधी एक मसीहा थे जो सब कुछ ठीक कर देंगे। रांची जिले में टाना भगतों और अन्य आदिवासियों ने इसके बावजूद पूरे 1921 ई. तक सरकार को कर का भुगतान बंद रखा।

झारखंड में असहयोग आंदोलन बड़े पैमाने पर समाप्ति के बाद भी कुछ समय तक अन्य जिलों में आदिवासियों का प्रतिरोध जारी रहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने 28-30 जुलाई 1921 ई. को बंबई में अपनी बैठक में रचनात्मक गतिविधि पर बहुत जोर दिया और कांग्रेस से जुड़े सभी व्यक्तियों से आह्वान किया कि वे कांग्रेस के पहले दिन से ही विदेशी कपड़े का उपयोग छोड़ दें। एआईसीसी ने लोगों से हाथ से कताई और हाथ से बुनाई को प्रोत्साहित करके खदर का निर्माण करने का भी आह्वान किया। इसका आदिवासियों विशेषकर टाना भगतों पर लाभकारी प्रभाव पड़ा, जिन्होंने विदेशी कपड़ों का पूर्ण बहिष्कार कर दिया और खदर तथा गांधी टोपी का प्रयोग शुरू कर दिया।²¹

असहयोग आंदोलन एक नई राजनीतिक क्रांति लेकर आया। शैक्षिक पिछड़ेपन और ब्रिटिश समर्थक सामंतों के प्रभाव के कारण पलामू जिले की चेतना अब तक राष्ट्रीय आंदोलन की लहर से अप्रभावित थी। 6 अप्रैल 1919 ई. को बुलाई गई आम हड़ताल को जिले में बहुत कम प्रतिक्रिया मिली।²² हालाँकि, लातेहार उप-मंडल के टाना भगत, रांची जिले के अपने समकक्षों की तरह, महात्मा गांधी के शिष्य बन गए और बेगारी और चौकीदारी कर के भुगतान का विरोध करने के लिए चंदवा पुलिस स्टेशन के तहत कई बैठकें कीं। उन्होंने मई 1919 ई. में रांची जाकर वहाँ एकत्रित टाना भगतों में शामिल होने की भी योजना बनाई।²³

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 26 दिसंबर 1922 ई. को गया शहर से लगभग पांच किलोमीटर दक्षिण में तेनुई गांव में अपने 37वें सत्र में बैठक की गई जिसमें झारखंड से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।²⁴ अकेले रांची जिले से लगभग आठ सौ लोग कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने आये थे। उनमें से लगभग साठ उराँव और मुंडा, 21 दिसंबर को गया पहुंचे। लगभग चार सौ टाना भगतों और अन्य आदिवासी पुरुषों और महिलाओं ने रांची से पदयात्रा की और 275 की दूरी तय करने के बाद 18 किलोमीटर पैदल चल कर अधिवेशन से दो दिन पहले गांधी महाराज की जय का नारा लगाते हुए कंधे पर गठरी और खाने-पीने का सामान लेकर गया पहुंचे। गुलाब तिवारी के नेतृत्व में कई टाना भगत एक लॉरी में सवार होकर आए। कांग्रेस के कार्यक्रम ने आदिवासियों को जागृत कर दिया था और इस संगठन के प्रति उनका अटूट विश्वास जगाया। जब उन्हें पता चला कि जिस मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन होना है, वह ठीक से समतल नहीं किया गया है, तो उन्होंने पर्याप्त संख्या में टोकरियाँ और कुदालें मॉंगवाएँ और दिन-रात मेहनत करके उन्होंने इसे पूरा समतल किया। दो दिनों के भीतर जमीन को समतल करने का काम किया गया, जिसके बिना कांग्रेस स्थल पर बहुत खराब प्रदर्शन होता। उनकी कड़ी मेहनत और कांग्रेस के प्रति प्रेम से प्रभावित होकर, स्वागत समिति ने उनमें से प्रत्येक को एक गांधी टोपी और एक फूल भेंट किया (सदस्यता) रिसेप्शन कमेटी का प्रतीक) उस पर चिपका दिया गया जिसे उन्होंने लंबे समय तक संरक्षित रखा।²⁵

टाना भगत गया कांग्रेस की कार्यवाही से बहुत प्रभावित हुए। गया से लौटने पर, उन्होंने राष्ट्रीय कार्य के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए कई बैठकें कीं²⁶ जिसमें जमींदारों के लिए काम करने या सरकार को कर देने या भूमिधारकों को भूमि किराया देने से इंकार करना शामिल था। देवकीनंदन लाल ने गया कांग्रेस के निर्णय के अनुसार शहर और मुफरिसल क्षेत्रों में कई बैठकें आयोजित करने का नेतृत्व किया। 25 जनवरी 1923 ई. को रांची में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. पी. सी. मित्रा ने दर्शकों से कताई, बुनाई, स्वास्थ्य उपाय, निषेध आदि जैसे रचनात्मक कार्यक्रम के लिए खुद को समर्पित करने का आह्वान किया। इस बैठक को गुलाब

तिवारी ने भी संबोधित किया²⁷। 6 से 13 अप्रैल 1923 ई. तक राष्ट्रीय सप्ताह के दौरान, रांची के स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने तिलक स्वराज कोष के लिए धन इकट्ठा करने और अधिक स्वयंसेवकों को भर्ती करने के लिए गंभीर प्रयास किए। 13 अप्रैल 1923 ई. को, उन्होंने दो बैठकें आयोजित कीं, एक रांची में और दूसरी डोरंडा में राष्ट्रीय सप्ताह के दौरान टाना भगतों ने रांची में निकाले गए जुलूस और वहाँ आयोजित चरखा प्रदर्शन में भाग लिया।²⁸ आदिवासियों ने धार्मिक और आर्थिक सुधार कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन कुछ स्थानों पर उन्होंने विरोध मार्च भी आयोजित किए। उदाहरण के लिए, कांग्रेस नेताओं ने हरई (स्थानीय जमींदारों द्वारा आदिवासियों के हल का मुफ्त उपयोग), बेगारी (जबरन बिना पारिश्रमिक श्रम) और खेतकुट्टा (पेड़ों की उपज का अधिकार) के खिलाफ विरोध करने के लिए पलामू के खरवारों और नगसियाओं को संगठित किया। गुमला क्षेत्र में आदिवासियों ने इनकार कर दिया। जमींदारों को प्रति वर्ष धान की निश्चित मात्रा के लिए कुली के रूप में काम करना पड़ता था। उन्होंने मांग की कि अगर वे बिल्कुल भी काम करते हैं तो मौजूदा मजदूरी दोगुनी हो जाएगी।

रांची जिले में कुछ आदिवासियों ने कुछ समय के लिए कांग्रेस की राजनीति से अपना नाता तोड़ लिया, लेकिन 17 अप्रैल 1923 ई. को जीतू उराँव, धनु उराँव और बुका उराँव ने मंदार थाना क्षेत्र के अपने आदिवासी भाइयों को हड़ताल आयोजित करने के लिए मना लिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने राय बहादुर एस.सी.राय और बंदीराम उराँव के कांग्रेस-विरोधी प्रचार को नजरअंदाज करते हुए मोतीलाल नेहरू के सम्मान में एक जुलूस निकाला। उन्हें हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राम नारायण सिंह ने आश्वस्त किया कि गांधी भगवान के अवतार थे और सरकार लोगों को गुमराह कर रही थी।²⁹ इस बीच, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए नागपुर में एक वीरतापूर्ण सत्याग्रह हुआ, जिसने मई 1923 ई. तक अखिल भारतीय आंदोलन का रूप ले लिया था। राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए हजारों लोग नागपुर की ओर भागे और विभिन्न शर्तों की कारावास की सजा भुगती। रांची के टाना भगत ऐसे स्वयंसेवकों में से थे और उनमें से कई को पीटा गया और जेल में डाल दिया गया।³⁰

झारखंड में, रांची जिला असहयोग आंदोलन का तूफान केंद्र था, जिसमें टाना भगतों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। एक समय, 1921 ई. की शुरुआत में, स्थिति इस हद तक बिगड़ गई कि स्थानीय ब्रिटिश अधिकारियों में से एक ने सोचा कि छोटानागपुर जल्द ही आयरलैंड के रास्ते पर चला जाएगा। वह उस देश के लिए कुत्ते की तरह गोली खाने को तैयार नहीं थे जो उनका अपना नहीं था। संताल परगना के दामिन इलाके और हजारीबाग और सिंहभूम जिलों के कुछ इलाकों में भी कमोबेश यही स्थिति थी। पलामू और मानभूम जिलों में आंदोलन की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही। हालाँकि, मानभूम जिले के धनबाद और झरिया के कोयला क्षेत्र क्षेत्रों

ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया क्योंकि इन क्षेत्रों ने राष्ट्रीय नेताओं को आंदोलन और अन्य राष्ट्रीय कार्यों को चलाने के लिए भारी धन मुहैया कराया।

जब झारखंड में असहयोग आंदोलन उग्र रूप से भड़क रहा था, तब छोटानागपुर उन्नति समाज (1915 ई. में गठित) ने अपनी गतिविधियों को पुनर्जीवित किया और एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। समाज का उद्देश्य छोटानागपुर को उसके पिछड़े राज्य से ऊपर उठाना और आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। इसने आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से छुटकारा दिलाने में मदद करने के लिए ग्राम निधि की स्थापना की। कुछ क्षेत्रों में, आदिवासियों ने जमींदारों को प्रति वर्ष धान की एक निश्चित मात्रा के लिए खेतिहर मजदूर के रूप में काम करने से मना कर दिया। उन्होंने मांग की कि अगर वे बिल्कुल भी काम करते हैं तो मौजूदा मजदूरी दोगुनी हो जाएगी। हालाँकि, ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में, समाज के नेताओं ने असहयोग गतिविधियों का विरोध किया और यहां तक कि विरोध मार्च भी आयोजित किए, लेकिन टाना भगतों और अन्य आदिवासियों पर जीत हासिल करने में असफल रहे, जो राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा में कूद गए थे।³¹

असहयोग आंदोलन अल्पकालिक साबित हुआ लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए। झारखंड में, यह आदिवासियों सहित समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में लेते हुए सुदूर कोनों तक फैल गया।

उनका अहिंसक धार्मिक, सामाजिक—सांस्कृतिक एवं स्वतंत्रता आंदोलन परवान चढ़ाने लगा था। 12 समय अंग्रेज पुलिस सुपरिटेण्डेंट ने अपनी रिपोर्ट में इनके आन्दोलन पर तत्काल रोक लगाने दिया था। 19 मार्च 1921 को अंग्रेज उपायुक्त ने छोटानागपुर के आयुक्त को अपनी रिपोर्ट लिखा कि टाना भगत आंदोलन और गाँधी के आन्दोलन के मिल जाने से समस्याएँ बढ़ती जा बल रही है। जुलाई 1921 में जब कांग्रेस ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार करने का आह्वान किया तब टाना भगत सबसे आगे थे। दिसम्बर 1921 में गया में कांग्रेस की राष्ट्रीय बैठक हुई उसमें गाँधी जी सहित कांग्रेस के उच्चस्तरीय नेता उपस्थित थे। उसमें टाना भगतों ने भाग लिया। कुछ ने पैदल ही राँची से गया तक यात्रा की थी। इस बैठक में भाग लेने के बाद टाना भगत पूर्ण रूप से भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़ गए। ये टाना भगत रामगढ़ कांग्रेस, गया कांग्रेस में भाग लिए तथा समय—समय पर कांग्रेस ने जो भी रणनीति अंग्रेजों के विरुद्ध बनाई। उसके क्रियान्वयन में टाना भगतों ने पूर्ण सहयोग किया। कांग्रेस के विदेशी कपड़ों के बहिष्कार तथा खादी कपड़ा पहनने के आह्वान स्वरूप इन लोगों ने अपने हाथों चर्खे पर सूत कातकर स्वनिर्मित खादी का उपयोग शुरू कर दिया था। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली (गुजरात) में किसानों द्वारा मालगुजारी न देने के सत्याग्रह जैसा इन टाना भगतों ने भी अंग्रेज सरकार को मालगुजारी नहीं देने का अपनी माटी में भी सफल प्रयोग

किया, हालाँकि उनको इस आन्दोलन की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इनकी जमीनें मालगुजारी, न देने के कारण अंग्रेजों ने नीलाम कर ही तब भी इनका अहिंसक आन्दोलन जारी रहा। ये कहते थे कि गाँधी बाबा का राज होगा तभी हम अपनी जमीन वापस लेंगे। चाहे वह 1940 का रामगढ़ कांग्रेस हो या 1930 का अवज्ञा आन्दोलन हो या 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन हो सभी में टाना भगतों ने उत्साहपूर्वक एवं सक्रिय रूप से भाग लिया। हजारों की संख्या में जेल गए।”

टाना भगत आन्दोलन जो वास्तव में सुधारवादी, शुद्ध सरल, सादगी जीवन स्वावलम्बन तथा उन्नत चरित्र का द्योतक था इसके पीछे आध्यात्मिक दृष्टि रही थी जो उराँव जनजाति के चेतना में सदियों से रही थी। जैसे—स्वच्छदंता प्रकृति प्रेम, भूमि से लगाव, सामुहिकता पड़हा व्यवस्था, समानता की भावना आदि। जब अंधविश्वास, सामाजिक कुरीति, आर्थिक शोषण तथा स्वायत्तता की बात आई तो इस जनजातिय समाज में जागरूकता टाना भगत आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ किन्तु यदि हम इस आन्दोलन के राष्ट्रीय चरित्र की बात करें तो गाँधी जी के सम्पर्क में आने के बाद ही यह आन्दोलन राष्ट्रीय पटल पर उभर कर सामने आया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रति आकर्षण एवं चेतना गाँधी जी के सम्पर्क एवं प्रेरणा के कारण ही दिख पड़ती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. मीणा, केदार प्रसाद, आदिवासी विद्रोह, विद्रोह परम्परा और साहित्यिक अभिव्यक्ति की समस्याएँ (विशेष संदर्भ—स्थाल हूल और हिन्दी उपन्यास), अनुज्ञा बुक्स, दिल्ली, 2015, पृ. 120—121
2. रणेन्द्र पाल, सुधीर, झारखण्ड इन्साइक्लोपीडिया (खंड—1) हुलगुलानों की प्रतिध्वनियाँ वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008, पृ. 216
3. राय. एस. सी. उराँव रिलीजन एण्ड कस्टम्स, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2012, पृ. 348
4. वही, पृ. 341
5. वर्मा, उमेश कुमार, झारखण्ड का जनजातीय समाज, सुबोध ग्रन्थमाला, राँची, 2009, पृ. 315
6. मिज, दिवाकर, झारखण्ड के शहीद, ओरियंट पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2006, पृ. 191 18. ग्रोवर, बी. एल.
7. मेहता, अलका, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास. एस. चन्द एण्ड कम्पनी प्रा. लि. नई दिल्ली,
8. 2014, पृ. 332
9. विद्यालंकार, सत्यकाम, हमारे राष्ट्र निर्माता, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली, 1979, पृ. 49
- रणेन्द्र पाल, पूर्वोद्धृत, पृ. 217
10. वही, पृ. 18. बिहार और उड़ीसा में असहयोग और खिलाफत आंदोलन, ओपी.सीआईटी, पी.28.
11. वही.
12. एस.पी., राँची से डी.सी., राँची, 3 फरवरी 1921, ऑप. सीआईटी.

13. 12.बी एंड ओ, पोल. विशेष, फाइल संख्या 50, 1921 (बीएसए)।
14. एस.पी., राँची से डी.सी., राँची, 3 फरवरी 1921, वच. बपज.
15. डी.सी., रांची से छोटानागपुर कमिश्नर, दिनांक 24 फरवरी 1921, स्वतंत्रता आंदोलन फाइल संख्या 51 (बीएसए)।
16. छोटानागपुर आयुक्त द्वारा सभी डी.सी., 19 मार्च 1921, स्वतंत्रता आंदोलन फाइल संख्या 51 (बीएसए)।
17. वही, 9 मार्च 1921.
18. वही, 19 मार्च 1921
19. वी राघवैया, आदिवासी विद्रोह, नेल्लोर, 1971, पृष्ठ 165।
20. चौथा संस्करण, 1965, पीपी.201-02। इसके अलावा स्टीफन फुक्स, रिबेलियंस प्रोफेक्ट्स एशिया पब हाउस, बम्बई, 1965, पृ.57.
21. जे.ई. स्कॉट से एफ.एफ. लायल, छोटानागपुर कमिश्नर, 17 मार्च 1921 गोपनीय डी.ओ. क्रमांक 63
22. टीसी, स्वतंत्रता आंदोलन फाइल क्रमांक 52(बीएसए)
23. एस.पी.सिन्हा, 'छोटानागपुर के आदिवासियों पर गांधी का प्रभाव (1920-30)', एल.पी.विद्यार्थी, सहाय और श्रीवास्तव (सं.), गांधी और सामाजिक विज्ञान, बुकहाइव, नई देखी, 1970, पी.156 में।
24. पुलिस इंटेलिजेंस का सार दिनांक 12 अप्रैल 1919, वच.बपज. पुलिस इंटेलिजेंस का सार, बी एंड ओ, फाइल नं. 1050, दिनांक 18 मई 1919 (बीएसए)।
25. जदुनंदन प्रसाद, 'गया कांग्रेस एंड द स्वराज पार्टी इन बिहार, 1922-27' पी.एन.ओझा (सं.), बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, 1885-1985, केपीजेआरआई, पटना, 1985, पी.244। खुले सत्र में परिषद-प्रवेश प्रस्ताव पर लंबी बहस के कारण गया कांग्रेस सत्र सामान्य से अधिक लंबा था।
26. राजेंद्र प्रसाद, आत्मकथा, ऑप. सिट., पी.271
27. एस.पी., रांची की रिपोर्ट, 2 जनवरी 1923, के.के.दत्ता, फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार खंड 1, ऑप में उद्धृत सिट. , पीपी. 244-45.
28. वही, 23 जनवरी 1923.
29. वही, 16 अप्रैल 1923.
30. जे.सी. झा, 'द ट्राइबल्स ऑफ बिहार एंड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट: 1920-42., पीपी 288।
31. एस.पी.सिन्हा, ओपीसीआईटी, पी.पी. 156-57.
32. एल.एन.राणा, छोटानागपुर में पार्टी राजनीति, 1937-1987, पीएच.डी. थीसिस, 1991, आर.यू. (एमएसएस), पीपी.57-61। इसके अलावा इग्नेस कुजूर, झारखंड दुमुहाने पार, सुदर्शन प्रेस, रांची, 1955, पृ.4य कुशल केरकेट्टा, पद्मश्री रेव. जोएल लाकड़ा का जीवनी रेखाचित्र, रांची, 1972, पृ.3य के. एल. शर्मा, झारखंड मूवमेंट इन बिहार', इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड ग, 1-2, 10 जनवरी 1976, पृ.41 और 33
के. एस. सिंह, 'छोटानागपुर में जनजातीय स्वायत्तता आंदोलन' के.एस. सिंह (सं.), भारत में जनजातीय आंदोलन, खंड -2, मनोहर प्रकाशन, दिल्ली, 1983, पी4।